

TA'LIM JARAYONIDA DIDAKTIK TAMOYILLARNING O'RNI

Gulchehra Sagdiyevna Shaxaldarova

O'zbekiston Milliy Universiteti

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya.

Ushbu maqolada chet tillarini o'qitish jarayonida didaktik tamoyillarning o'rni va bu tamoyillarni samarali qo'llash usullari to'g'risida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: auditiv, audio-vizual, audio-verbal, audio-verbal-vizual, multilingval, multimadaniy.

O'zbekiston Respublikasi uzluksiz ta'lim tizimining barcha turdagi o'quv muassasalarida chet tillarini o'rganish va o'rgatish, manbalarda ta'kidlanganidek, uning madaniyati, an'analari, urf-odatlar, marosimlari va boshqalarni yaxlit, integrallashgan holda egallashdan, ya'ni kommunikativ kompetensiya va uning tarkibiy qismlari bo'lgan lingvistik, lingvovomadaniy, ijtimoiy-madaniy, pragmatik, strategik, diskurs va boshqa kompetensiyalarni shakllantirish, rivojlantirish va takomillashtirishdan iborat maqsadni ko'zlab amalga oshirish jarayonini shuni ko'rsatib turibdiki, hozirgi kunda ta'lim jarayonida real, tabiiy yoki tabiiyga yaqin (sun'iy) o'quv – nutq vaziyatlari sharoitlari yaratishni talab etadi. Bugungi kun chet tili ta'limi jarayonida hamda darslik o'quv va qo'llanmalar, o'quv uslubiy majmualarni O'UM tuzishda bunday lingvodidaktik talabning qo'yilishi maqsadga erishishning asosiy omillaridan biridir.

Kommunikativ kompetensiya rivoji uchun zarur kommunikativ muhit, asosan ko'rgazmali vositalar orqali yaratiladi. Bunday vositalar, birinchi navbatda, ko'rgazmalilik prinsipiga to'liq amal qilgan holda ishlab chiqiladi. Yuqorida ta'kidlanganidek ko'rgazmalilik prinsipi barcha fanlar, jumladan chet tili predmeti

uchun ham o'z mazmun-mohiyatiga ko'ra tayanch prinsiplardan hisoblanadi. Pedagogika, psixologiya va didaktikada ko'rgazmalilik asosida o'quvchining barcha sezgilariga ta'sir etish orqali bilim, malaka va ko'nikmalarni shakllantirish nazarda tutilgan(1).

Chet tilini o'qitishda ko'rgazmalilik prinsipining amalda qo'llanilishi borasida B.V.Rogovanning bildirgan fikrlari, keltirgan dalillari e'tiborga loyiq. Mualliflar fikrlarini umumlashtirib aytish mumkinki, chet til o'rgatish va o'rganishda ikki turdagi ko'rgazmalilik amal qiladi: 1) eshitish – auditiv (слуховая наглядность) ko'rgazmaliligi; 2) ko'rish – vizual (зрительная наглядность) ko'rgazmaliligi. Bularga qo'shimcha ravishda ishimizda ko'rib eshitish – audio – vizual (аудио – визуальная наглядность) ko'rgazmaliligi (слухо – зрительная наглядность)ni ham ta'riflab berganmiz, chunki mavjud, qo'llash mumkin bo'lgan vositalarning asosiy qismini audio-vizual vositalar tashkil etadi. Ko'rgazmalilik tamoyili chet til ta'limi vositalarining sanab o'tilgan barcha turlarida amal qiladi. Shu nuqtayi nazardan zamonaviy o'quv uslubiy majmua - O'UM yaratish va ta'lim jarayonida qo'llashda didaktik prinsiplar, xususan, ko'rgazmalilikning amaliy tatbiq'ini o'rganib tahlil qilish va shu bilan bog'liq muammolarni tadqiq etish ishning asosiy vazifalaridan biri etib belgilangan.

Darslik (o'quv kitobi) O'UM tarkibidagi asosiy ta'lim vositasi bo'lib, o'quvchining chet tilda kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirish maqsadini amalga oshirishga qaratilgan O'zbekiston Respublikasi umumiy o'rta ta'lim maktablarining 1-4-sinflarida chet til o'qitishning kommunikativ metodi mavzusida tadqiqot olib borgan Tajiboyev G'ayratjon Shovdorovich, Tojiboyeva Dilbar Axmedovnalarning dissertatsiyalarida o'quv uslubiy majmua tarkibiga kirgan o'quv dasturi, DTS, darslik mashq (ish) daftari, multimedia vositalaridan Kids' English 1,2,3,4 darsliklari mufassal tahlil etilgan bo'lib, ulardagi mashqlar tizimi chuqur o'rganilib, yutuqlar va shu bilan birga qator

kamchiliklar aniqlanib, ularni bartaraf etish, darsliklarni takomillashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

G'.Tajibayev darslikdagi mashqlarning o'quvchilar kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishga yaroqlilik darajasini tahlil etgan. Darsliklarda leksikaning taqsimoti, taqdimoti, tafsifi haqida to'xtalib o'tar ekan, chet til ta'limida muloqot modellari, so'z birikmalari pragmatik kompetensini rivojlantirish, tabiiy nutqqa yaqin darajada o'rganishga yordam beradi, - degan xulosaga keladi(2).

Didaktik prinsiplarining chet tili o'qitishda tatbiqini ta'minlash maqsadlarini tadqiq etish maqsadida umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich 1-4-sinf Kids' English darsliklari o'rganilganligini hisobga olib, ishimizda 5-6-sinflar tadqiqot obyekti sifatida tanlab olinadi va darsliklar hamda o'quv jarayonida onglilik, ko'rgazmalilik, ta'limning tarbiyaviligi, individuallik kabi asosiy didaktik prinsiplarning amaliy tatbig'ini aniqlab tahlil etish, ular asosida ilmiy amaliy tavsiyalar ishlab chiqish vazifalari belgilab olinadi.

Zamonaviy darslikning quyidagi tartibda tahlil etilishi ilmiy didaktik va metodik jihatdan maqsadga muvofiq hisoblanadi:

1. Darslikning umumiy tarkibi tuzilishi qaysi yondashuv va konsepsiyalarga asoslanganligi;
2. Amaliy, tarbiyaviy, ta'limiy, rivojlantiruvchi maqsadlarning kommunikativ kompetensiyasini amalga oshirishga bo'ysundirilganligi;
3. Ta'lim mazmuni (tanlanishi, tasniflanishi, taqsimlanishi va taqdimoti)ning ro'yobga chiqarilishi: - til kompetensiyalari (talaffuz, leksika, gramatika, orfografiya); - nutq kompetensiyalari (tinglab tushunish, gapirish, o'qish, yozuv);
4. Mashqlarning belgilangan maqsadlarga mos yoki mos emasligi;
5. O'quvchi faoliyatini tashkil etish shakllari (o'qituvchining bevosita yoki bilvosita rahbarligida yakka (individual), juft, guruh bo'lib mustaqil ishlash);

6. O'quvchining ona tili, ikkinchi til va chet tillardan tajribasining hisobga olinishi;

7. Darslikning o'quv dasturi o'qituvchi kitobi, ish daftari, multimedia vositalari bilan aloqasining bog'liqligi va aks ettirilganligi;

8. Didaktik prinsiplar amaliy tatbig'ining ta'minlanganligi ya'ni darslikning ungacha va undan keyingi darsliklar bilan uzviyligi, izchilligi va boshqalar.

Teens' English 6-sinf darsligi O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan va ta'lim turli tillarda olib boriladigan umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinflari uchun darslik sifatida tavsiya etilgan bo'lib, New Fly High 5-sinf darsligining uzviy davomi hisoblanadi. Darslik jami 102 soatga mo'ljallangan, har biri 6 soatga bo'lingan, 13 ta unit (bo'lim)dan iborat. Darslikda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv (leaner – centered approach) ga ahamiyat berilgan bo'lib, o'quv dasturiga ko'ra CEFR ning A2 boshlang'ich darajasida o'quvchi kommunikativ kompetensiyasini zamonaviy kommunikativ metod va texnologiyalar yordamida rivojlantirishga qaratilgan. Ma'lumki, umumiy o'rta ta'lim maktablarida chet tillarini o'qitish 2013-yildan boshlab quyi (1-4-sinflar), o'rta (5-8-sinflar), yuqori (9-11-sinflar) bosqichlarda amalga oshirilmoqda(3).

O'zbekiston Respublikasi uzluksiz ta'lim tiziminining Davlat Ta'lim standartlari (Xalq ta'limi. Ilmiy metodik jurnal, 4-son, 2013-y.) va u asosida shu yilda ishlab chiqilgan o'quv dasturida (umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun ingliz tili o'quv dasturi. Tuzuvchilar : J.J.Jalolov, M.T.Iriskulov, Xalq ta'limi. Ilmiy metodik jurnal, 4-son 2013-y.) belgilangan asosiy maqsad o'quvchining ko'p madaniyatli dunyoda kundalik, ilmiy va kasbga oid sohalarda faoliyat olib borishi uchun chet tilda kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishdan iborat.

Qo'yilgan maqsadga erishishda shaxsga yo'naltirilgan kompetensiyani egallashga mo'ljallangan integrativ yondashuvdan foydalanish ko'zda tutilgan.

Maktab bitiruvchisining chet tilini o'rganishdan asosiy maqsadi kommunikativ kompetensiyani egallash bo'lsada, turli bosqichlar oraliq maqsadlari

mutanosibligi o'zgaradi, xususan, quyi bosqich (1-4-sinflar)da og'zaki nutq, ya'ni tinglab tushunish va gapirishni shakllantirish ustuvor vazifa bo'lib, yozma nutq – o'qish va yozuv og'zaki nutqni rivojlantirish vositasi hisoblanadi. O'rta bosqich (5-8-sinflar)da barcha kompetensiyalar teng rivojlantiriladi. Yuqori bosqich (9-11-sinflar)da esa o'qish kompetensiyasi asosiy o'rinni egallaydi. Shunday qilib, tadqiqotimiz obyekti hisoblangan 5-6-sinflarda barcha kompetensiyalar teng baravar rivojlantiriladi. 6-sinf uchun mo'ljallangan ushbu majmua zamonaviy chet til o'qitish metodikasining ilg'or, dunyo tan olgan yondashuv va metodlari texnologiyalaridan foydalangan holda yaratilgan bo'lib, o'quvchi shaxsining nutq kompetensiyasini rivojlantirish va tarbiyalashda boshqa predmetlar qatorida o'z o'rniga ega.

O'zbekistonning ko'p millatli, ko'p tilli va madaniyatli sharoitida chet tilini uning madaniyati bilan uyg'un holda qiyoslash ushbu majmuada ham ifodasini topgan. Ushbu darsliklardan ko'zlangan kommunikativ maqsadga muvofiq ravishda ta'lim mazmuni tanlab olingan, tasniflangan, tasdiqlangan va taqdim etilgan bo'lishi lozim. Metodik adabiyotlarda chet til o'qitish mazmuni borasida hozirga qadar turli qarashlar mavjud. Bunday bo'lishi tabiiy hol, chunki jamiyat rivojlanishi tarixining turli davrlar ijtimoiy hayotdagi o'zgarishlar ta'lim mazmuniga ham o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi.

Bugungi kun zamonaviy chet til o'qitish metodikasida ta'lim mazmuni ko'zlangan til va madaniyatni integrallashgan holda o'rgatish va bunday multimadaniy va multilingval sharoitda bimalol muloqot olib bora oladigan o'quvchi shaxsini kamol toptirish maqsadiga mos ravishda tanlab olinadi (N.I.Gez, N.B.Talskova, V.V.Safonova, I.I.Xaliva, J.J.Jalolov, T.K.Sattarov, G.T. Mahkamova, S.S.Saydaliyeva va b.). Darslik tuzishda yuqorida keltirilgan barcha didaktik prinsiplarga, chet til predmeti xususiyatlardan kelib chiqqan holda amal qilish talab etiladi, zero darslik sifati, yaroqliligi, foydalanish muddati qo'yilgan maqsadiga erishish va ta'limni samarali tashkil etishdagi o'rni va ahamiyati avvalo

didaktik, psixologik, lingvistik va metodik, prinsiplarning amaliy tatbig'ini to'g'ri ta'minlashiga bog'liq. Ushbu muammoni, birinchi bo'lib, ko'rgazmalilik prinsipi misolida o'rganib tahlil etishga harakat qilamiz(4).

Teens' English 6, shubhasiz ko'rgazmalilik prinsipi talablarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan. Ko'rgazmalilik turlari haqida yuqorida keltirilgan klassifikatsiyaga tayangan holda aytish mumkinki, darslikdagi mashqlarda auditiv (faqat eshitish), audio-verbal (eshitish va gapirish), hamda, audio-verbal-vizual (eshitish, gapirish, ko'rish) ko'rgazmalilikdan foydalanilgan bo'lib, yuqori darajada estetik qiymatga rang-barang vositalarda foydalanilgan. Bu vositalar, shubhasiz o'quvchilarning ingliz tilini o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini, qiziqishini, o'quv-bilish faolligini oshirishga xizmat qiladi. Darslikda ko'rgazmalilik prinsipining ta'minlanganligini o'rganish quyidagi didaktik talablarga qarab amalga oshiriladi: - ta'limdan ko'zlangan maqsadga erishish uchun mosligi, ya'ni kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishga xizmat qilishi; kommunikativ kompetensiya uchun zarur muammoli nutq vaziyatlarini hosil qilishga yaroqliligi; o'quvchining yosh psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda uning diqqatini, motivatsiyasini, qiziqishini, fikrlash madaniyatini, abstrakt tafakkurini rivojlantirish uchun mo'ljallanganligi; mazmundorligi, autentligi, dolzarbligi, estetik qiymati; sifatli poligrafik qiymatga egaligi. Sanab o'tilgan didaktik talablar asosida yaratilgan yoki tanlab olingan vositalardan foydalanish ko'rgazmalilik prinsipining ta'limda samarali tatbiq etilishini ta'minlaydi.

Teens' English 6 darsligida ko'rgazmalilik prinsipining amaliy tatbig'ini tahlil etishga o'tamiz. Aytib o'tilgandek darslikda ko'rish, eshitish, qo'l harakati sezgilari ishtirokiga mo'ljallangan verbal va noverbal ko'rgazmalilikdan foydalanilgan. 13 ta Unit tarkibidagi jami 78 soatning har bir darsi o'rtacha 8-10 ta mashqdan iborat bo'lib, tinglab tushunish, gapirish, o'qish va yozuvni rivojlantirishga qaratilgan. Darslarning 1-mashqida Listen and sing yoki Listen and repeat tinglang va kuylang yoki tinglang va qaytarish talabi chet til muhitini

yaratishga mo'ljallangan va 5 – 8 daqiqa davomida bajarilishi ko'zda tutilgan. Listen and match, Listen and check, Listen and answer mashqlarida ham tinglash va biror vazifani bajarish talabi qo'yilgan bo'lib bularda ham audio-verbal ko'rgazmaliligidan foydalanilgan.

Chet tilini o'qitishda ko'rgazmalilik prinsipi yuqorida takidlab o'tilganidek, o'quvchilar kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish maqsadida nutqiy vaziyat yaratish uchun asos bo'lib xizmat qilishi lozim. Tahlil qilinayotgan tinglab tushunish kompetensiyasini rivojlantirish uchun berilgan mashqlarni ko'rib chiqishdan avval darslikdagi barcha mashqlarning miqdori umumiy xususiyatlari va ko'rgazmalilikdan foydalanganlik darajasini aniqlash lozim.

Darslikning 13 ta Unit tarkibida jami 470 ta mashq berilgan bo'lib, ularning 137 tasini tinglab tushunish mashqlari tashkil etadi. Bu mashqlarda auditiv, audio-verbal va audio-vizual-verbal ko'rgazmalilik turlaridan foydalanilgan. Shunday qilib, jami 470 mashqdan auditiv mashqlar soni 13 ta, audioverbal mashqlar 40 ta, audio-vizual-verbal mashqlar esa 84 tani tashkil etadi. Raqamlardan ko'rinib turibdiki, (1 ta eshitish sezgisi) faqat eshitish uchun eng kam mashq berilgan. Eng ko'p mashqlarda esa barcha sezgilar ishtirokini ta'minlaydigan ko'rgazmalilikdan foydalanilganligini ko'rish mumkin.

Ko'rgazmalilik turlaridan bunday foydalanish psixologik va didaktik nuqtayi nazardan to'g'ri hisoblanadi, chunki vizual ko'rgazmalilikning auditiv ko'rgazmalilikdan 5 baravar samarador ekanligi va xotirada ham uzoqroq saqlanishi isbotlangan. Darslikdagi tinglab tushunish mashqlari tahlili natijalari bo'yicha quyidagilarni qayd etish mumkin: - ko'rgazmalilik prinsipidan, asosan, til materialini (leksika, gramatika)ni ma'nosini tushunib olish va o'zlashtirish maqsadida foydalanilgan. Masalan, Listen and match, Listen and repeat, Listen and point, Listen and complete, Listen and answer va boshqalar.

Unit tarkibidagi har bir darsning 1 Listen and sing disk yozuvidagi qo'shiqni tinglash va aytish yoki qaytarish mashqida auditiv ko'rgazmalilikdan foydalanilgan

bo‘lib, 6 ta dars uchun bitta qo‘shimcha berilgan. O‘smir yoshdagi o‘quvchi uchun bitta qo‘shiqni 2 hafta davomida tinglash va kuylash zerikarli bo‘lishi mumkin.

Ayrim vizual vositalarning poligrafik sifati, estetik qiymati talab darajasidan past, (Unit I. L1.2a; L2.2a; Unit III. L5.2a va hokazo). Ko‘rgazmalilik prinsipining darsliklardagi amaliy tatbiq etilishi holati bo‘yicha ayrim tavsiyalar ishlab chiqiladi: - darslikda mavzularni taqsimlash va joylashtirishda ketma-ketlik va izchillik prinsipiga to‘liq amal qilish lozim; ko‘rgazmalilikdan foydalanishda o‘quvchi yosh psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda predmetli tasvir (rasm)ga nisbatan kommunikativ nutq vaziyatlarini ifodalovchi verbal ko‘rgazmalilikka ko‘proq urg‘u berish (talab etiladi) lozim; ko‘rgazmalilik o‘quvchining ko‘rish, eshitish xotirasini va esda saqlash qobiliyatini mustahkamlashga, diqqat-e‘tiborini jamlashga, tanqidiy va ijodiy fikrlashga, tafakkurini rivojlantirishga xizmat qilishini ta‘minlash zarur; chet tilda kommunikativ faoliyat yuritishga stimuly, motivatsiya, turtki vazifasini bajarishi lozim; multilingval va multimadaniy ijtimoiy sharoitda olam manzarasini ifodalash imkoniyatini yaratish kerak; verbal ko‘rgazmalilik orqali o‘quvchi til tajribasini (ona tili, rus tili, ingliz tili) hisobga olish inglizabon mamlakatlar madaniyati, urfodatlarini ifodalovchi maqol, she‘r kabi verbal ko‘rgazmalilikdan kengroq foydalanish zarur, chunki ularsiz kommunikativ kompetensiya tarkibiga kiruvchi pragmatik, ijtimoiy-madaniy, lingvo-madaniy, tilga oid kompetensiyalarni A2 darajada rivojlantirish qiyin ekanligini hisobga olish zarur.

Shunday qilib, chet til ta‘limining barcha bosqichlarida prinsiplarga amal qilish xotira, tasavvur, tafakkur, bilish, nutq, mustaqil izlanish, o‘z-o‘zini boshqarish, xolis baholash intellektual salohiyatni shakllantirishga vosita bo‘lib xizmat qiladi va chet tilida mustaqil muloqot qila olish ijodkor, salohiyatli o‘quvchilarni tarbiyalashdek maqsadga erishish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi uzluksiz ta’lim tizimi. Davlat Ta’lim Standartlari. Xalq ta’limi. Ilmiy metodik jurnal, 4 son, 2013.
2. Tajiboyev. G‘. Sh. “Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga chet til o‘qitishda kommunikativ yondashuv”. (PhD) Dissertatsiyasi. 59.77.82 b.
3. Xan. S, Kamilovna. L, Jo‘rayev. L. Teens’ English 6. “O‘qituvchi” nashriyot matbaa ijodiy uyi./ Toshkent - 2018.
4. Jalolov. J. Chet til oqitish metodikasi. “O‘qituvchi” nashriyot – matbaa ijodiy uyi./ Toshkent - 2012.

